

УДК 616.28+616.28-07:616-08.

Мультимодальный подход к обследованию и лечению больных с тугоухостью.

Игнатова Ирина Акимовна

Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 660022, г. Красноярск, Российская Федерация

Аннотация

Здоровье населения – неперемное условие успешного развития общества. Особенно это актуально для подрастающего поколения – будущего нашей страны. Нами представлен обзор современных научных публикаций одного из направлений медицины, посвященных мультимодальному подходу в диагностике и реабилитации слабослышающих пациентов с психофизиологическими особенностями.

Ключевые слова: тугоухость, здоровье, слабослышающие дети

Multimodal approach to examination and treatment of patients with hearing loss.

Ignatova Irina Akimovna

Scientific Research Institute for Medical Problems of the North of Federal Research Centre «Krasnoyarsk Scientific Centre» Siberian Division of Russian Academy of Sciences, 660022, Krasnoyarsk, Russian Federation;

Abstract

Public health is an essential condition for the successful development of society. This is especially true for the younger generation—the future of our country. We present a review of current scientific publications in a field of

medicine dedicated to a multidisciplinary approach to the diagnosis and rehabilitation of hearing-impaired patients with psychophysiological disabilities.

Keywords: Hearing loss, health, hearing-impaired children

Цель. Провести обзор современных научных публикаций, посвященных мульти дисциплинарным аспектам диагностики и реабилитации слабослышащих пациентов с психофизиологическими особенностями.

Материал и методы. Проведено исследование современных публикаций, посвященных изучаемой теме.

Актуальность. Современные исследования проблем патологии слуха среди населения приобретают особую значительность и занимают ведущее место среди медико-биологических, психофизиологических и социальных изысканий. Вопросами этиологии, патогенеза и реабилитации снижения слуха занимаются многие коллективы лабораторий, как мирового сообщества, так и нашей страны: ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи», Санкт-Петербургский медицинский университет им. Академика И.П. Павлова, Московский ФГБУ Российский научно-клинический центр аудиологии и слухопротезирования, Красноярский НИИ медицинских проблем Севера СО РАН и др. Эти знания очень важны для предотвращения отопатологии с последующим наступлением крайней степени тугоухости. Данные приведены в табл. 1.

Таблица1 - Статистика нарушений слуха в России по возрастным группам, 2023 год.

Возрастная группа	Процент людей с нарушениями слуха
Дети (0-18 лет)	10%

Молодые взрослые (18-35 лет)	15%
Средний возраст (35-65 лет)	30%
Пожилые люди (65 лет и старше)	50%

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения¹ (ВОЗ) привела последние сведения по инвалидизирующей тугоухости: свыше 5% людей мирового сообщества, или 430 миллионов лиц, необходима коррекция отологического здоровья (432 миллиона взрослых и 34 миллиона детей). Согласно прогнозам, к 2050 г. Количество людей с инвалидизирующей потерей слуха вырастет до 2,9 миллиардов. «Инвалидизирующей» можно обозначить снижение слуха свыше 35 децибел (дБ). Около 80% таких людей живет в странах с низким и средним уровнем дохода. Потеря слуха наиболее широко распространена среди людей пожилого возраста: от этой проблемы страдают более 25% мирового населения в возрасте старше 60 лет.

Учеными Санкт Петербурга проведён сравнительный анализ медико-социальных показателей сурдологической помощи детям с нейросенсорной тугоухостью (НС) в 2 регионах РФ для выявления общих закономерностей и региональных особенностей ее реализации (1,2).

Учеными медицинских сообществ ведутся многообразные исследования современных методов диагностики, причин и механизмов развития психофизиологических особенностей у слабослышащих пациентов, а также методов реабилитации в зависимости от формы, степени и сроков заболевания.

На первичном приеме проводится стандартный алгоритм комплексного аудиологического обследования слабослышащих после сбора анамнеза. Существует ряд дополнительных методик для проведения дифференциальной диагностики нозологий.

¹World Health Organization. Fact Sheet: Deafness and hearing loss. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>.

Одна из них - речевая аудиометрия играет важную роль в диагностических обследованиях слабослышащих пациентов. Проведение речевого тестирования у детей возможно с возраста 4—5 лет при выборе подходящего по возрасту и развитию речевого материала. Оценка адекватности подбора и настройки слуховых аппаратов или имплантов проводится в свободном звуковом поле с предъявлением акустического стимула через колонки (3).

Тугоухость у пациентов различного возраста, как врожденная, так и приобретенная, – нередкая патология, этиопатогенез которой на сегодняшнее время малоизучен. В нашей стране введен во всех роддомах неонатальный скрининг, который позволяет на ранних этапах выявлять малейшие дефекты даже одностороннего поражения органа слуха. Решается задача коллективами сурдологов и отоневрологов более детальной верификации редкой отопатологии - нейропатий, потеря слуха с отсроченным началом и различных сочетанных отоневрологических синдромов (4).

Рядом авторов проведены исследования поздних сроков выявления нарушений слуха. Это оказывает негативное влияние на развитие слабослышащего ребенка, при этом наиболее сильно страдают речевые и коммуникативные навыки и усвоение языка. Полученные данные нельзя интерпретировать однозначно. Взаимосвязь уровня потери слуха среди рано и позднооглохших пациентов с осмысливанием услышанных слов является предметом дальнейшего изучения.

В исследовании приняли участие 23 ребенка 5-8 лет с двусторонней хронической сенсоневральной тугоухостью II-IV степени, слухопротезированные после 2.5 лет (средний возраст начала использования слуховых аппаратов 4.5 года). Методы исследования включали тональную пороговую аудиометрию, разные варианты речевой аудиометрии, а также оценку уровня речевого развития и коммуникативных навыков. Получено

значимое снижение разборчивости речи (слов и фраз; в тишине и шуме) у поздно протезированных слабослышащих детей по сравнению с нормативными показателями. Выявлено значительное отставание поздно протезированных слабослышащих детей в уровне речевого и коммуникативного развития по сравнению с нормативными показателями, а также значимая взаимосвязь коммуникативно-речевых характеристик с данными речевой аудиометрии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что позднее слухопротезирование может обусловить вторичные нарушения слуховой функции, в т.ч. дисфункцию центральных механизмов обработки речевого сигнала, которые могут сформироваться на фоне длительной слуховой депривации (5).

Авторами следующего исследования изучены нарушения речи у детей с односторонней потерей слуха. Детство — критически важный период для развития речи и созревания центральной слуховой системы. Односторонняя потеря слуха (ОПС) считается минимальным нарушением, и мало что известно относительно ее влияния на развитие речи, коммуникации и успеваемости в школе. Она является предметом дальнейших исследований (6).

На высоком научном уровне проведено изучение среди слабослышащих детей возрастных особенностей нейрофизиологических показателей. Разработаны соответствующие диагностические критерии различных форм нейросенсорной потери слуха (7,8).

В научном изыскании Янкевича И. Е. и Ярошинской А. П. проводится анализ влияния комплекса коррекционных занятий на уровень стресса у подростков с тугоухостью для улучшения коммуникативных функций. Отмечено отставание физического развития слабослышащих подростков от здоровых сверстников (9).

В представленной работе использовалось долговременное исследование для изучения поздних вызванных слуховых потенциалов и

реакций несоответствия на неречевые и речевые звуки у детей со снижением слуха. Глухота в период развития личности приводит к стойким изменениям в функционировании центральной слуховой системы. На первом этапе исследования младшие дети с нарушением слуха (8–12 лет; $n = 23$) демонстрировали соответствующие возрасту негативные реакции несоответствия на звуки, тогда как старшие дети (12–16 лет; $n = 23$) — нет. Шесть лет спустя авторы повторно протестировали подгруппу младших (теперь уже старших) детей с нарушением слуха ($n = 13$). У детей, у которых на первом этапе наблюдались значительные соответствующие возрасту отрицательные результаты анализа, на втором этапе они были снижены, а в случае неречевых звуков — полностью отсутствовали. Результаты показывают, что даже легкая или умеренная потеря слуха в раннем и среднем детстве может привести к изменениям в нейронной обработке звуков в позднем детстве/подростковом возрасте (10).

Сотрудники Кемеровского государственного университета исследовали формирование связной речи. Авторами изучены теоретические подходы к пониманию связной речи как сложного процесса в психологических и педагогических аспектах. Предметом исследования явилась механизм развития связной речи у младше возрастной группы детей с нарушением слуха в образовательном учреждении (11).

Важным разделом реабилитации слабослышающих пациентов является слухоречевая терапия. В статье представлены результаты выполнения заданий детьми с нарушениями слуха, использующими слуховые аппараты и кохлеарные импланты, в рамках слухоречевой терапии. Кохлеарный имплантат (КИ) — это хирургически имплантируемое устройство, небольшое, но сложное в конструкции, помогающее людям с тяжелой или глубокой глухотой слышать звуки. Внутреннее ухо — это самая внутренняя часть человеческого уха, состоящая из улитки, вестибулярного аппарата и слухового нерва; при этом улитка является наиболее важной частью внутреннего уха. Как только звук достигает внутреннего уха, улитка

преобразует звуковые волны в электрические импульсы, которые передаются по слуховому нерву в мозг. Кохлеарный имплантат восстанавливает функции внутреннего уха и повышает слуховое восприятие у людей с пре- и постлингвальной глухотой. Слуховой аппарат — это электронное устройство, выпускаемое в различных вариантах: заушные и внутриушные. В данном исследовании проводится сравнение с заушными слуховыми аппаратами (ЗСА). Рассматривается научная литература, посвященная эффективности использования ЗСА и КИ у детей с нарушениями слуха. Сравнение проводилось для правого уха, левого уха и обеих ушей. Тест «Категории слуховой эффективности» был проведен на группе детей, использующих ЗСА и КИ. Также проводилось сравнение с высокочастотными звуками, уровнем понимания и продолжительностью терапии. Имеющиеся данные показывают значительное преимущество КИ по сравнению со слуховыми аппаратами, судя по измеренным результатам. На речевые способности после имплантации существенно влияют несколько факторов. КИ позволяет полностью развить речевую компетенцию и обеспечивает значительные преимущества в широком спектре психологических и социальных навыков, тогда как при использовании слуховых аппаратов у детей может наблюдаться задержка развития речи или неполное владение языком (12).

Вывод. Таким образом, учитывая вышеизложенные данные, приведенные в обзоре, совершенно очевидным становится факт целесообразности мультидисциплинарного подхода в диагностике и клинической реабилитации слабослышащих пациентов с психофизиологическими особенностями, способствующих верификации диагноза и скорейшего выздоровления пациентов.

Список литературы

1. 1.Туфатулин Г.Ш., Королева И.В., Мефодовская Е.К. Эпидемиология нарушений слуха у детей: распространенность, структура, аспекты

- слухопротезирования и социальные факторы.// Вестник оториноларингологии. 2021;86(3):28-35. DOI: 10.17116/otorino20218603128
2. Артющкин С. А., Королева И. В., Крейсман М. В., Туфатулин Г. Ш. Нарушения слуха у детей – региональные эпидемиологические исследования. //Российская оториноларингология. 2021;20(2):21–31. DOI: [10.18692/1810-4800-2021-2-21-31](https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-2-21-31)
 3. Гарбарук Е.С., Горкина О.К., Павлов П.В., Бобошко М.Ю. Разборчивость фраз и односложных слов в свободном звуковом поле у нормально слышащих детей 5—17 лет. Вестник оториноларингологии. 2025;90(1):Стр.5-9. DOI:[10.17116/otorino2025900115](https://doi.org/10.17116/otorino2025900115) https://www.researchgate.net/publication/389940894_Speech_intelligibility_in_a_free_sound_field_in_normally_hearing_children_aged_5-17_years.
 4. Гарбарук Е.С., Федорова Л.А., Савенко И.В. и др. Аудиологический скрининг в детском возрасте: достижения, проблемы, возможности повышения эффективности//Вестник оториноларингологии. 2021. Т. 86. № 1. С. 82. DOI: 10.17116/otorino20218601182 <https://www.mediasphera.ru/issues/vestnikotorinolaringologii/2021/1/downloads/ru/1004246682021011082>
 5. Гарбарук Е.С., Бобошко М.Ю., Кибалова Ю.С., Черного Д.И., Козырева А.А., Павлова О.П., Князева В.М., Васильева М.Ю. Восприятие речи и коммуникативно-речевые характеристики у слабослышащих детей при позднемслухопротезировании // Физиология человека. - 2025. - Т. 51. - №4. - С. 129-141. DOI:10.31857/S0131164625040093
 6. Language Disorders in Children with Unilateral Hearing Loss: A Systematic Review.//Department of Speech-Language Pathology and Audiology, Bauru School of Dentistry, Universidade de São Paulo - USP, Bauru, SP, Brazil Int Arch Otorhinolaryngol 2014;18:198–203. DOI: 10.1055/s-0033-1358580

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4297035/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4297035/pdf/10-1055-s-0033-1358580.pdf> 7.

7. Гафиятуллина Г.Ш.,Трофимова Е.В. Патогенетические особенности физического и психофизиологического развития слабослышащих детей//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1 URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=8522>
8. Functional brain alterations following mild-to-moderate sensorineural hearing loss in children. AxelleCalculus [et al.] //MRC Cognition and Brain Sciences Unit, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, 2019 <https://doi.org/10.7554/eLife.46965>.
9. Янкевич И. Е., Ярошинская А. П. Психофизические особенности слабослышащих подростков // Педагогические исследования. 2021. Вып. 4. С. 15–30. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihofizicheskie-osobennosti-slaboslyshaschih-podrostkov/viewer>
10. Основы психологии детей с нарушениями слуха. Учебное пособие / О.И. Сулова.// Саратов: Издательский центр Наука. - 2013.- стр.92.
11. Развитие связной речи у детей младшего школьного возраста с нарушением слуха / М.Л. Симкин, И.А. Мальцева. // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2020. – Т.4. - № 1 (13). – 38-46. DOI: <https://doi.org/10.21603/2542-1840-2020-4-1-38-46>
12. Performance of Hearing-Impaired Children with Hearing Aid and Cochlear Implant in Auditory Verbal Therapy// Scholarly Journal of Otolaryngology 2019 2(3):159-169 DOI:10.32474/SJO.2019.02.000140 https://www.researchgate.net/publication/333853328_Performance_of_Hear

ingImpaired Children with Hearing Aid and Cochlear Implant in Audit
ory Verbal Therapy

Информация об авторе

Игнатова Ирина Акимовна, Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера; адрес: Российская Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3г; тел.: +79059752809; E-mail: ignatovai@mail.ru